

Informes de sitios y colecciones / Informes de sítios e coleções / Sites and collections reports

FRAGMENTOS DEL PASADO
DO PASSADO
REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

N° 6 | 77-92 (2019-2021)

**COLECCIÓN DE VASIJAS ARGENTINAS EN EL
MUSEO NACIONAL DE DINAMARCA**

Collection of vessels from Argentina at the National Museum of Denmark

Svend Aage Buus

Universidad de Copenhague
svbuus@yahoo.dk

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

En las últimas décadas se han investigado materiales arqueológicos provenientes de la Argentina, que se ubican en los depósitos del Museo Nacional de Dinamarca. La colección total de estos objetos cuenta con 6721 piezas arqueológicas y etnográficas, entre completas y fragmentos, encontrándose en buen estado de conservación. El objetivo de este trabajo es investigar el origen de la colección argentina en Dinamarca y describir siete vasijas santamarianas específicamente de las provincias de Catamarca y Salta, que han llamado la atención por sus características en forma y decoración. La caracterización de estas piezas aporta información sobre las sociedades santamarianas y de las relaciones entre sus colectores y el Museo Nacional de Dinamarca. A través de los informes de inventarios del museo nacional danés, sabemos que varios de los donantes fueron daneses que residieron en la Argentina a comienzo del siglo XX. Se analizaron siete vasijas: dos de ellas obsequiadas por el antropólogo danés Niels Fock en 1958 (producto de un intercambio por objetos daneses sin identificar con el Director del Instituto de Tucumán, Branimiro Males); otra vasija fue hallada en 1962 por Fock en Cachi; y las cuatro restantes provienen de un canje realizado en el año 1924 entre el Museum Für Volkekünde de Berlín, dirigido por Max Schmidt y el Museo Nacional de Dinamarca, dirigido por Thomas Thomsen, por objetos daneses también sin identificar. Aunque la investigación no aportó nuevos datos del contexto de hallazgo, si se logró obtener mejor descripción de las vasijas del NOA.

Palabras Claves: Museo Nacional de Dinamarca, cerámica del NOA, arqueología, Colección Fock, historia de colecciones.

ABSTRACT

During the past decades, archaeological materials from Argentina located in the magazines of the National Museum of Denmark, have been investigated. The collection counts 6721 objects both archaeological and ethnographic, between fragments and complete but in good condition of conservation. The goal of this paper is to investigate the origin of the Argentinian collection and describe seven vessels from the Santamarianan culture, mainly coming from the province of Catamarca and Salta, that has drawn the attention because of its morphological and decorative design. The characterizations of these objects provide information about the santamarianan societies in Argentina and the relationship with their collectors and the National Museum of Denmark. According to the inventory of the Danish Museum, it was acknowledged that the collection was made by several Danish givers, who resided in Argentina since the beginning of the 20th Century. Seven vessels were analysed: two were acquired by the Danish anthropologist Niels Fock of the Danish Museum in 1958 (exchanged with Danish objects by the director of the Institute of the city of Tucumán, Branimiro Males); another vessels was found in 1962 by Fock at the site of Cachi in the province of Salta; and the last four were exchange in 1924 between the Museum Für Volkekünde in Berlin through Max Schmidt, and the National Museum of Denmark directed by Thomas Thomsen, with Danish object without further details. Even though there were no new contribution to the archaeological context of the objects, it was possible to make a complete description of the vessels presented here.

Key Words: National Museum of Denmark, ceramic from the Northwest, archaeology, Fock Collection, history of collections.

PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN

Durante una visita a los depósitos del Museo Nacional de Dinamarca (Nationalmuseet) en el año 2003, se observó una variedad de objetos provenientes de Argentina, tratándose en su mayoría de bolas de boleadoras y vasijas completas pintadas en tonos marrones, sin obtener de estas piezas mayores datos. De inmediato llamó la atención la magnitud y variedad de estos materiales en el museo nacional danés, comparado con el número de piezas de otros países en el mismo depósito. ¿De cuántos objetos se trataba en total? ¿Cómo llegaron estas piezas a Dinamarca? ¿De qué regiones vienen en la Argentina? ¿A qué época pertenece este material arqueológico? Pronto se comenzó a buscar información sobre este material en los libros de registro del museo y en artículos disponibles en Dinamarca, encontrando escasa información¹.

Luego de un largo período de espera, en mayo de 2010 se nos permitió regresar a los depósitos a estudiar cada pieza arqueológica argentina en detalle. El estudio de las piezas se concretó en el Departamento de Conservación en el pueblo de Brede, a 10 km al norte de Copenhague, donde actualmente se encuentran depositados todos los objetos de la colección argentina, tanto arqueológicos como etnográficos. El museo nacional danés nos autorizó a investigar durante siete meses el material argentino, obteniendo de cada pieza arqueológica su forma y diseño. Nos encontramos con un total de 6721 piezas arqueológicas, obtenidas de diferentes puntos del país, cuyas entradas al museo datan desde 1885 hasta 1966. Desde ese momento las piezas quedaron en el olvido sin ofrecer conocimiento ni a investigado-

res daneses como argentinos, por lo que nos propusimos estudiarlas para divulgar en publicaciones académicas.

El objetivo general de esta investigación es identificar y caracterizar detalladamente las piezas provenientes de Argentina, generando un catálogo de piezas alojadas en el Museo Nacional de Dinamarca, revalorizando sus colecciones, además de generar interés tanto en Argentina como en Dinamarca sobre estos objetos (Buus 2017, 2018, 2020; Zilio *et al.* 2018).

Ante todas estas piezas arqueológicas y etnográficas, éste trabajo se enfoca en presentar solo siete vasijas de cerámica del estilo santamariano, siendo estos materiales de gran tamaño, completos, y con rasgos decorativos variados (Nastri *et al.* 2001; Nastri 2008, 2013; Lamenza *et al.* 2014; Marchegiani *et al.* 2009; Scatolin 2006).

CÓMO SE FORMÓ LA COLECCIÓN

La colección que aquí presentamos se ubica hoy en el Museo Nacional de Dinamarca, cuya institución ocupa en sí misma una parte importante en la historia danesa, por lo que vale la pena introducirla. La historia de este museo nacional se remonta a la época de la monarquía, en donde los reyes tenían sus “gabinetes de curiosidades” (Podgorny 1999). De esta manera, ya desde principios del renacimiento, se fue formando dicho gabinete de elementos extraños, que hacia 1650 pasó a ser un gabinete abierto al público, aunque continuó perteneciendo al monarquía. Las primeras colecciones sudamericanas se inician como intercambio de obsequios y regalos entre los monarcas europeos, como por ejemplo las pinturas del holandés Albert Eckhout (Dutra 1996), quien fue el primero en ilustrar la cultura

brasileira a través de sus pinturas y luego, como regalo, se las obsequió al rey danés y hoy forman parte de la sala “Brasil” de este museo. También se debe mencionar el libro sobre la cultura Inca del Perú de Felipe Guaman Poma de Ayala (Adorno 2000), que en 1908 se halló en la Biblioteca Real danesa. De esa forma, poco a poco se fue formando una colección proveniente de Sudamérica.

A principios del 1800 se creó una entidad dirigida al estudio y colección de objetos antiguos, que en un principio se ubicaron en el altílo de la Iglesia Trinitatis de Copenhague y su famosa torre redonda del año 1634 (Jensen 1992). Luego de la creación de la Constitución Nacional Danesa el 5 junio de 1849, todas las pertenencias monárquicas pasaron al poder del pueblo y los objetos antiguos se llevaron a su actual edificio, llamado “El palacio del príncipe”. Éste es un edificio amplio construido en 1746, ubicado cerca del parlamento danés Christiansborg, que en su momento fue el palacio del príncipe Federico V (Jensen 1992). En dicho contexto, los objetos que durante años se fueron coleccionando, primero por los reyes y luego por los ciudadanos daneses, se encuentran hoy en un lugar histórico donde el mismo edificio forma parte de la exhibición.

No solo fue el Museo Nacional de Dinamarca uno de los primeros en formarse en el mundo moderno, sino que también fue la sede en donde se crearon las tres edades que determinaron la exhibición de los objetos antiguos en el mundo: la Edad de Piedra, la Edad de Bronce, y la Edad de Hierro (Díez y Nastri 2011:10). Esta división fue concretada hace dos siglos por Christian Jürgensen Thomsen, quien, en base a la tipología de objetos antiguos, resolvió una explicación sencilla sobre cómo relatar el pasado histórico del país a los ciudadanos de la época, a través de las tres edades. Aún se encuen-

tran vitrinas creadas por Thomsen en el actual edificio de este museo (Ellesmere *et al.* 1848).

En este contexto, fueron llegando elementos y piezas al museo danés provenientes de Argentina. Esta investigación llegó a determinar que los primeros objetos de interés para el museo fueron los etnográficos, que representaban la vida criolla de las pampas hacia 1850. Entre éstos se encuentra el poncho que usó el primer inmigrante oficial danés, Juan Fugl, convertido en referente de la colectividad danesa actual y cuyo monumento se encuentra hoy al margen del dique en la ciudad de Tandil, en donde habitó (Larsen de Rabal 1989). Fugl llegó a Buenos Aires en 1844 y en 1859 volvió por primera vez a su país natal; fecha que es coincidente con el año que figura en el registro de entrada de su poncho al museo nacional danés.

El hecho de que los daneses, fueran inmigrantes o solo visitantes a la Argentina, se interesaran por objetos antiguos argentinos que luego donarían al museo danés, se relaciona con la ideología nacionalista de la época (Hansen 2008). Hay que tener en cuenta que durante esos años Dinamarca atravesó por varias guerras, culminando en 1864 con la pérdida de un tercio de su territorio en manos prusianas.

A raíz de esto, se comenzó a fomentar una nueva ideología nacional con la frase: “lo que se pierde por fuera, se gana por dentro” (Hansen 2004). Dicha frase implicaba que la identidad no se ganaría por obtener más territorio y poder, sino por demostrar su propia cultura, en la música, la danza, los cánticos, el teatro, la arquitectura, la vida campesina, y por supuesto por los materiales antiguos que denotan cierto sentimiento patriótico al país (Jensen 1992).

Fue común en esa época, utilizar a los objetos del pasado como parte de una imagen

de unidad nacional. Dado el uso habitual que se hizo de “nación” en el estudio del pasado (Díaz-Andreu 2002:160), los daneses que visitaron la Argentina buscaron como identificarla, usando para ello objetos etnográficos y arqueológicos que representaban el pasado argentino. Los coleccionistas que visitaban al país, usaron los objetos como curiosidades y elementos que eran extraños para ellos, como una forma de interpretar al país que visitaban y, de esa forma, explicarles a sus compatriotas de que se trataba, en este caso, Argentina. Así, como representación de la diversidad regional, coleccionaron boleadoras, ponchos y mates referentes a la pampa (por ejemplo) y vasijas santamarianas como referentes del NOA.

Actualmente se han podido identificar 60 coleccionistas que aportaron donaciones de objetos argentinos al Museo Nacional de Dinamarca. En nuestro trabajo, nos dispusimos a dividir todos los objetos arqueológicos y etnográficos en nueve temáticas o

regiones, como muestra la tabla inferior.

Los primeros coleccionistas podrían ser representantes diplomáticos del consulado danés de Buenos Aires, que se instaló con la visita de la fragata danesa Bellona en enero de 1841, con la firma – en plena época de Rosas – de un tratado de reconocimiento y comercio entre ambas naciones. Allí figura el cónsul Jacob J. Klick quien luego está registrado en el Museo Nacional como donante de un par de estribos de madera, uno de los primeros objetos de la colección Argentina en Dinamarca. Luego le siguen diferentes comandantes de la marina danesa, incluyendo los participantes de la Expedición Galathea ordenada por el rey Christian VIII para obtener conocimientos de las culturas del mundo, que visitaron el puerto de Buenos Aires y Montevideo en 1847. De esta colección provienen boleadoras completas y ponchos, además de recados. Todos materiales que identifican a la pampa Argentina del momento.

Región	Número de piezas	Objetos
Patagonia	644	En su mayoría puntas líticas de diversos coleccionistas.
Pampas	510	Varias boleadoras, en su mayoría de la Colección Charles Hald.
NOA	313	En donde se ubican algunas de las vasijas aquí presentadas.
NOA Colección Fock	534	De donde provienen algunas vasijas aquí presentadas, además de objetos de la cultura Inca.
Chaco Colección Fock	475	Compuestas por urnas funerarias, hachas, figurinas y varios fragmentos.
Palermo Oeste Colección Fock	4039	Incluye piezas completas y tuestos rotos, todos sin registrar del sitio Palermo Oeste en el Valle Calchaquí.
Litoral	39	Herramientas líticas del holoceno temprano halladas en la cercanía de Eldorado, Misiones.
Gaucho	162	Piezas etnográficas, que incluyen seis ponchos y un quillango, además de estribos, facones, lazos y recados.
Paleontológico	5	Elementos fósiles encontrados en conjunto con objetos arqueológicos.
TOTAL	6721	

En esos primeros años entraron más piezas etnográficas que arqueológicas al museo nacional danés proveniente de Argentina. Para 1885 comenzaron a ingresar piezas arqueológicas, en su mayoría proveniente del NOA. El último material argentino registrado que entró a la colección del museo nacional danés fue obsequio del pastor danés de Necochea, Svend Lythans, quien en 1966 donó varias puntas líticas y cerámica de la región pampeana.

Cabe destacar que la mayor parte de la colección argentina es el resultado de donaciones de dos coleccionistas principales. Uno es Charles Hald, un maestro rural danés que trabajó en el sur bonaerense entre 1930 y 1941, enseñando el idioma a los hijos de inmigrantes daneses. Él estaba muy interesado en los objetos antiguos y existe una gran cantidad de correspondencia entre el maestro y el director del momento del museo danés, Thomas Thomsen. Dicha correspondencia describe en detalles personales los viajes y hazañas del maestro por las pampas argentinas en busca de objetos antiguos. Viajaba de chacra en chacra en lo que hoy se conoce como “el triángulo danés”, área delimitada entre Tandil, Tres Arroyos y Necochea. En cada lugar que llegaba preguntaba a los campesinos si tenían conocimientos de asentamientos nativos americanos o de algún objeto antiguo que ofrecerle. Así, el señor Hald envió varias cajas a Dinamarca llenas de boleadoras, puntas de flechas, yunques y metates, que hoy están en las estanterías del museo en conjunto con el resto de la colección arqueológica de Argentina (Buus 2017).

La otra persona destacada en la colección argentina es el antropólogo Niels Fock, quien entre 1958 y 1962 exploró las llanuras occidentales del Chaco y los Valles Calchaquíes, enviando cajas a Dinamarca con

el material hallado, de donde provienen algunas vasijas santamarianas. En esos años, emprendió la primera expedición arqueológica danesa en el país, que dio lugar a varios objetos arqueológicos y etnográficos que forman más de la mitad de la colección argentina actual. En 2011 nos contactamos con el antropólogo, de 82 años de edad en ese entonces, con el fin de indagar sobre los materiales arqueológicos por él recolectados. Como fruto de esta entrevista obtuvimos cuatro libros de notas que hacen referencia a sus estudios etnográficos y arqueológicos. De esta manera contamos con la información de primera mano sobre cómo llegó el material de Argentina a Dinamarca (Buus 2020). Sus descripciones de los sitios y el material obtenido tanto en el Chaco como en el Valle de Lerma, siguen siendo útiles para los arqueólogos en la Argentina de hoy (Lamenza *et al.* 2014; Couso *et al.* 2009; Viana 2019).

Sobre la base de estos conocimientos del registro de los objetos arqueológicos argentinos en Dinamarca, continuamos con la descripción de las siete vasijas elegidas. Las mismas fueron seleccionadas por ser de los pocos objetos completos y bien conservados que se encuentran hoy en la colección argentina del museo nacional danés.

DESCRIPCIÓN DE LAS SIETE VASIJAS

El análisis que desarrollamos en las siete vasijas parte del estudio completo de la colección. El enfoque se sustenta en la descripción morfológica y decorativa de un conjunto de objetos determinados dentro de la cultura santamariana, siguiendo el trabajo de seriación propuesta por Podestá y Perrota (1978), donde toman la forma y medidas del cuerpo, cuello, y asas, junto

a motivos y figuras que se componen en ella, además del uso de la simetría. A su vez, seguimos el protocolo de descripción de objetos arqueológicos determinado por Romina Spano (Spano 2019), en donde se da un reconocimiento de la pieza previo a la descripción, comenzando por la forma, tomando los elementos que se la incluyen, para seguir por el tipo de color, pasta y tratamiento de la superficie, que en este trabajo no fue posible profundizar, y así determinar las técnicas de decorado y diseño presentes en cada pieza. De este modo se identifica la vasija descripta como un recipiente para contenido de restos óseos, pensado para sepultar al individuo (Nastri 2008). Dado a que solo una vasija contenía restos óseos, es difícil determinar si el resto de las vasijas cumplieron la misma funcionalidad.

Las siete vasijas que presentamos provienen del Noroeste Argentino. Una vasija fue hallada por Niels Fock durante su expedición en 1962 a los Valles Calchaquies, junto a otros 26 objetos proveniente de Cachi. Dos vasijas fueron adquiridas por Niels Fock en 1958 en un intercambio por otros artefactos daneses realizado con el profesor Branimiro Males del Instituto

Antropológico de Tucumán, informando que estos materiales provienen de la provincia de Salta sin más detalles. Estas tres llevan el número de inventario 202/63, registrado en el museo nacional danés con el código O.33 por delante del número de la vasija. Las cuatro restantes fueron registradas con el número de inventario 12/24 y provienen de un canje efectuado en el año 1924 entre el Museum Für Völkerkunde de Berlín, dirigido por el profesor Max Schmidt y el Museo Nacional de Dinamarca cuyo director fue Thomas Thomsen. Figuran con el número original, pero catalogadas con el registro del museo en Copenhague comenzando por O.5000. Las cuatro vasijas, según el índice del museo en Berlín, se asemejan a las ilustradas en la figura 28a del libro de Joyce (Joyce 1912:227). Hay poca información respecto a los motivos de dicho canje y cuáles fueron los materiales daneses enviados. Aún más difícil resulta conocer el contexto de hallazgo de estas vasijas. Estas vasijas pudieron haber sido traídas por el expedicionario Max Uhle a finales del siglo XIX y llevadas al Museo de Berlín, siendo canjeadas al museo nacional danés tan solo 30 años después de su arribo a Berlín.

Figura 1: Las siete vasijas completas provenientes de Catamarca y Salta, ubicadas en el depósito del Museo Nacional de Dinamarca.

Número de Museo: O.33.973
Cultura: Santamariana
Tipo de Vasija: Urna Funeraria
Proveniencia: 1 km NO de Cachi, un sitio de nombre Fuerte Alto, provincia de Salta.
Altura: 51,5 cm
Ancho: 27 cm
Peso: 4496 gr.
Diámetro de base: 8 cm
Diámetro de boca: 27 cm
Borde: evertido – 4 mm
Labio: redondeado
Asas: horizontales – 2
Medidas de asas: 7,4 x 4,7 x 2 cm

Esta vasija fue obtenida por Niels Fock durante su expedición en 1958 a 1 km al Noroeste de Cachi. En los registros del museo nacional danés se le adjudica su hallazgo a un sitio llamado Fuerte Alto, en las inmediaciones de Cachi. Fock fue responsable de donarla al museo nacional danés, catalogándose con el registro de museo 211/60. No fue posible obtener las fotos tomadas por Niels Fock en esta área, aunque en sus cuadernos de nota explica el hallazgo de algunos restos óseos encontrados en su interior, identificándola como urna, cuyos restos hoy se encuentran en el Museo Zoológico de Copenhague. La vasija tiene un cuerpo alargado cuya base es plana-convexa, formada por un puco que se estiliza

hacia arriba. La pieza está dividida en tres partes: superior, media, e inferior. Contiene dos asas horizontales en cada lado de la parte inferior del cuerpo. Desde el borde, el cuerpo se estrecha hasta la base con líneas pintadas longitudinales en zigzag de negro (5YR-2.5/1) y rojo (2.5YR-3/6) sobre color rojizo (7.5YR-6/4), que ocupa toda la superficie. Además, aparecen algunas manchas de hollín en la parte media del cuerpo y algunos rasguños de forma oblicua como signos de desgaste. En los laterales se observa una franja de pintura roja que va de arriba hacia abajo con un espesor de 5 cm. Sin embargo, falta la mayor parte del borde.

Número de Museo: O.331005
Cultura: Santamariana
Tipo de Vasija: Vasija
Proveniencia: ¿Salta?
Altura: 54,1 cm
Ancho: 34,5 cm
Peso: 5202 gr.
Diámetro de base: 14,5 cm
Diámetro de boca: 36 cm
Borde: evertido – 8 mm
Labio: redondeado
Asas: horizontales – 2
Medidas de asas: 10 x 5,8 x 3,1 cm

Su origen posiblemente es Salta, ya que es una de las vasijas canjeadas entre Branimiro Males y Niels Fock. Tiene signos de

desgaste y se observa una fisura de unos 18 cm de largo que va desde la base hasta la mitad del cuerpo, que parece haber sido reciclada mediante siete orificios de reparación. Aparte de la grieta observada, la vasija demuestra pequeñas partes astilladas en el borde y en la base. La vasija posee en un cuerpo ovoide con cuello largo y abierto que divide en una parte inferior de 37 cm de altura y la superior de 20 cm. Posee una base plana-convexa y un asa horizontal a cada lado de la parte inferior del cuerpo. Tiene una superficie lisa, solo pintada en el exterior y conservando un color rojo-marrón (2,5YR-5/4) con líneas negras (5YR-2.5/2) sobre blanco. Tanto el anverso como el reverso de la vasija siguen un mismo diseño. La parte superior demuestra un diseño facial con una decoración de líneas pintadas y puntos en negro (5YR-2.5/2) y rayas rojas (2,5YR-3/3) sobre fondo blanco (10YR-7/3). Los ojos se encuentran por ambos lados de las cejas modeladas en redondo de 15 mm de grosor. Cada ceja es muy visible uniéndose en forma de "V" con la punta como nariz puntiaguda, donde hay puntos pintados en negro. Se observan líneas curvas en sus mejillas de ambos lados de las cejas, simétricamente pintadas con curvas negras y puntos negros dentro de cada mejilla, junto con una franja concéntrica de color rojo oscuro. Además, son visible entre estas líneas lo que parecen ser huellas de suri en color negro. Los cuadrados concéntricos también son visibles en el centro de cada mejilla. La parte superior e inferior del cuerpo están separadas por un espacio en blanco entre dos líneas negras. La parte inferior de la vasija muestra diferentes patrones geométricos que consisten en bandas enrolladas hacia la parte media de la vasija, simétricamente pintada desde su centro y contiene puntos negros. En la

parte central del cuerpo hacia la base se observan dos grecas en una franja central de aproximadamente 12 cm de ancho.

Número de Museo: O.331006

Cultura: Santamariana

Tipo de Vasija: Vasija

Proveniencia: ¿Salta?

Altura: 57,3 cm

Ancho: 30,6 cm

Peso: 5310 gr.

Diámetro de base: 11,5 cm

Diámetro de boca: 37 cm

Borde: evertido – 7 mm

Labio: redondeado

Asas: horizontales – 2

Medidas de asas: 9,5 x 5,3 x 2,6 cm

Esta vasija también fue adquirida por Niels Fock, canjeada en Tucumán por piezas danesas. Posee un costado mejor conservado que el otro. La vasija tiene signos de desgaste y perdió gran parte del cuello, aunque se ha restaurado recientemente con nueva arcilla modelada; salvo por este detalle, la vasija está mayormente completa. Gran parte del color de la superficie está erosionado o rayado. Tiene un cuerpo ovoide que se divide entre la parte superior (20 cm) y la parte inferior (37 cm), partiendo de una base plana-convexa, con cuello lar-

go y un borde redondo evertido, donde la parte interior del borde está pintada con una franja roja de 3,5 cm de ancho (5YR-3/2) en todo su alrededor. Hay dos asas horizontales a cada lado de la parte inferior del cuerpo. La superficie es lisa y está pintada de blanco (10YR-7/3) superpuesta con líneas negras (5YR-2.5/2) y un color rojizo (2.5YR-5/4). Tanto el anverso como el reverso de la vasija siguen el mismo diseño. En la parte superior del cuello hay una representación facial formada por cejas largas pintadas con líneas paralelas y puntos negros entre las líneas que llegan hasta el borde y nariz de punta en forma de "V". Los ojos se encuentran pintados en ambos lados debajo de las cejas. Cada ojo muestra lágrimas, en dos líneas pintadas por debajo del ojo. También hay una línea pintada en negro en la parte posterior del ojo. El centro del ojo es una línea negra. Cada mejilla tiene un diseño diferente, donde la mejilla derecha tiene dos bandas paralelas, cada una de las cuales contiene una línea negra en zigzag sobre fondo rojo (10R-3/6), la mejilla izquierda, debajo del ojo, tiene dos partes con escalonados que están completamente pintados en negro. Estos pasos se repiten en el lado opuesto de la vasija. Debajo de la formación en "V" que forman las cejas y nariz, está la banda en zigzag sobre fondo rojo donde se observa un pequeño cuadrado en fondo blanco que forma una boca con tres dientes superiores y dos inferiores. La parte superior e inferior del cuerpo están separadas por una línea continua negra gruesa en el medio del cuerpo, donde le sigue la parte inferior con cuerpo ovoide mostrando diferentes patrones geométricos que incluyen, por ambos lados, una figura de serpiente en zigzag con la cabeza hacia arriba y el cuerpo saliendo de

la base, pintado en color rojo oscuro. Junto a la serpiente, la decoración continúa con hileras de puntos negros, escalones y triángulos. Se observa una pequeña cara pintada en negro en el centro del cuerpo, justo debajo de la línea intermedia. Cada ojo tiene cuatro líneas descendientes en forma de lágrimas. Falta la boca debido a una parte perturbada. Debajo de la cara pequeña se observan dos pequeñas grecas en negro sobre fondo blanco, simétricos entre sí.

Número de Museo: O.5085
Cultura: Santamariana
Tipo de Vasija: Vasija
Proveniencia: Catamarca
Altura: 68 cm
Ancho: 29,4 cm
Peso: 5310 gr.
Diámetro de base: 12,3 cm
Diámetro de boca: 37,8 cm
Borde: evertido – 7 mm
Labio: redondeado
Asas: horizontales – 2
Medidas de asas: 8,5 x 4,5 x 2,6 cm

Esta vasija pertenece al grupo canjeado con el museo de Berlín, cuyo número original es 3636 y es la más alta de todas las

vasijas de la colección argentina. El cuerpo es ovoide con cuello largo con un borde redondo-evertido en cuyo interior está decorado con una franja de 5,5 cm de ancho por tres grecas negras a la derecha y dos escalonados completamente pintados también en negro, que miden 7 mm de espesor. Falta la mayor parte del borde junto con la parte superior del cuello, aunque algunas partes del cuello se han restaurado recientemente. Un lado de la vasija parece mejor conservado que el otro. La vasija se estrecha hacia una base plana-convexa bastante inestable ya que demuestra signos de desgaste. Tiene dos asas horizontales y una superficie lisa de color rojizo (5YR.3/4) sobre blanco (10YR-7/3). Tanto el anverso como el reverso de la vasija siguen el mismo diseño y se divide en dos partes. La parte superior de 28 cm de altura, toma el cuello largo decorado de grandes bandas con patrones geométricos, formando una especie de damero. Las figuras geométricas están pintadas en colores rojo y negro sobre un detonante fondo blanco. Debajo del borde, una fila de puntos negros sigue todo el contorno de la boca y una notable línea curva gruesa aparece en la cara superior del cuerpo, unida en forma de "V" en la parte central de la parte superior del cuerpo, con la articulación en forma de gota representando la nariz y una pequeña línea en zigzag debajo de ella. Se observa una banda de grecas unidas en su lado izquierdo en dirección hacia el centro de la vasija, mientras en su lado derecho se coloca un damero de cuadrados punteados y cuadrados vacíos, siguiendo una línea continua negra gruesa. Al fondo del damero, son visibles múltiples líneas en zigzag, teniendo a su lado izquierdo otro damero con múltiples líneas en círculos, justo después de las grecas, que siguen la línea gruesa. La parte inferior del cuerpo está se-

parada de la superior por una línea negra gruesa en medio del cuerpo, donde se observa una figura de serpiente en espiral con dos cabezas pintada de negro, donde en su lado derecho la cabeza apunta hacia abajo y en su lado izquierdo apunta hacia arriba. En la base del cuerpo se observan líneas continuas paralelas con una fila de puntos dentro de estas líneas que corren alrededor de la vasija, aunque a cada costado de ésta se observa una línea continua negra que va desde el borde hasta la base. Esta línea se agranda en la unión de cada asa horizontal.

Número de Museo: O.5086
Cultura: Santamariana
Tipo de Vasija: Vasija
Proveniencia: Catamarca
Altura: 54 cm
Ancho: 33,7 cm
Peso: 5030 gr.
Diámetro de base: 12 cm
Diámetro de boca: 37,5 cm
Borde: evertido – 6 mm
Labio: redondeado
Asas: horizontales – 2
Medidas de asas: 9 x 4,7 x 2,4 cm

Esta vasija fue canjeada con el museo de Berlín, cuyo número original es 5532. Se observa una gran grieta en la parte superior

de la pieza. A su vez, pequeñas fracciones del labio están rotas y la vasija presenta desgaste en la base. Su cuerpo es ovoide con cuello largo, con borde redondeado en cuyo interior se observa una franja roja de 4 cm de ancho, desde donde se estrecha hacia una base plana-convexa. Posee dos asas horizontales (una rota) a cada lado de la parte inferior del cuerpo. La superficie está alisada pintada de blanco (10YR-7/3), donde se superpone un color rojizo (2.5YR-5/4). Tanto el anverso como el reverso de la vasija siguen el mismo diseño y se divide en una parte superior (20,5 cm) y una parte inferior (37 cm), con una representación facial en la parte superior donde se observa una ceja realizada en puntos negros (10YR-2/1). Es posible que una boca se distinga como un cuadrado oscuro, mientras que el resto de la cara se muestra mediante rombos y escalones pintados en rojo (10R-4/4). Estos rombos van de izquierda a derecha en ambos lados de la cara. Los puntos se colocan entre las líneas oscuras diagonales por ambos lados, subiendo de izquierda a derecha. La parte inferior del cuerpo está separada de la superior por un espacio entre dos líneas continuas oscuras, en el medio del cuerpo. Allí se observan espirales en curva a cada lado de la vasija, donde cada uno lleva una franja roja de 2 cm de espesor, enrollada hacia la parte central de la vasija. Las líneas enrolladas pasan de ir hacia la izquierda en su lado derecho, a ir hacia la derecha en su lado izquierdo. Entre estos espirales curvos, una banda vertical de 5,5 cm de ancho separa la vasija en dos, conteniendo una secuencia de grecas entre puntos negros ubicados entre líneas. A cada costado, una banda ancha en rojo delimitada con pintura negra, que va desde el borde hasta la base pasando por cada banda horizontal.

Número de Museo: O.5087
Cultura: Santamariana
Tipo de Vasija: Vasija
Proveniencia: Catamarca
Altura: 50,6 cm
Ancho: 28,7 cm
Peso: 5199 gr.
Diámetro de base: 11 cm
Diámetro de boca: 29,5 cm
Borde: evertido – 7 mm
Labio: redondeado
Asas: horizontales – 2
Medidas de asas: 8,8 x 5 x 3,2 cm

Vasija perteneciente al grupo de las canjeadas en Berlín con su número original 3626 escrito debajo de la parte interior del borde. La vasija tiene signos de desgaste y la superficie muy rayada donde se observan pequeños orificios alrededor del cuerpo, cuyo perfil se estrecha hacia una base plana-convexa. La vasija está completa, encontrándose en su interior tiestos que no están pegados a la misma. La vasija tiene un cuerpo ovoide con un cuello largo y tiene un asa situada a cada lado de la parte inferior del cuerpo ubicada horizontalmente. La superficie es lisa blanca (10YR-7/3) con colores rojizos (2,5YR-5/4). Tanto el anverso como el reverso de la vasija siguen el mismo diseño en el cuerpo que se divide en una parte superior (25 cm) y una parte

inferior (15 cm). La parte superior lleva una línea continua negra vertical en el centro de la parte superior que separa ambos costados. A su vez, por arriba de esta división, hay una representación facial donde una línea la divide en dos espacios pintados. En el espacio superior hay dos ojos, cada uno pintado debajo de la ceja como un triángulo y un punto en el medio junto a una gran línea de fondo. Su ojo derecho termina en una mano pintada de cuatro dedos. La ceja es representada con una línea negra curva (5YR-2.5/2) sobre fondo blanco (5YR-8/1), que separa los ojos y se une en el centro en forma de "V". Debajo de esta línea hay otra línea curva negra que termina en una nariz en base plana. Otra pequeña mano está representada debajo de su ojo derecho, unida a una serpiente pintada en doble línea con puntos negros en el interior. Por debajo de esto, existen otros dos espacios divididos por una línea continua central. En un lado se observa la serpiente pintada con dos ojos triangulares que forma la cabeza mirando hacia arriba, con un punto dentro de cada ojo, parecido a la mano de cuatro dedos mencionada anteriormente. Del otro lado hay dos pequeñas grecas que van hacia la izquierda por encima de una doble línea de espacio de 5 cm de ancho. En el reverso de la vasija se observa otra serpiente a su lado izquierdo, pintada en doble línea con puntos en el interior, terminando en una cabeza de dos triángulos con un punto en el interior que se asemeja a los ojos. Dos manos en negro están unidas a esta serpiente, una apuntando hacia la izquierda sobre la serpiente y la otra apuntando justo debajo de la serpiente, en dirección hacia la derecha. En su lado derecho, se vislumbra una hilera pintada de grecas. La parte inferior del cuerpo está separada por un espacio entre dos líneas oscuras y contiene un

brazo pintado a cada lado, estrechándose en cuatro líneas representados como dedos que van desde afuera hacia el centro de la vasija. Una serpiente en una línea negra se muestra en la parte interior de cada brazo en un rectángulo. La vasija está delimitada por una fila de puntos negros entre la parte inferior de ésta y la base. A cada costado, una banda ancha de pintura negra va desde el borde hasta el fondo, agrandándose y pasando por cada asa.

Número de Museo: O.5088

Cultura: Santamariana

Tipo de Vasija: Vasija

Proveniencia: Catamarca

Altura: 53.2 cm

Ancho: 30,5 cm

Peso: 5230 gr.

Diámetro de base: 10,5 cm

Diámetro de boca: 32 cm

Borde: evertido – 10 mm

Labio: redondeado

Asas: horizontales – ninguna

Medidas de asas: 0 cm

Esta vasija es la última del grupo canjeadas en Berlín, con su número original 3652. Tiene signos de desgaste y el borde está parcialmente roto, además posee dos ties-

tos que fueron recientemente pegados en el borde. Se observa una grieta en la mitad del cuerpo que continúa hacia arriba, más otra fisura en la base que va hacia el centro del cuerpo. Tiene un cuerpo ovoide y cuello largo en cuyo interior del borde está pintado una franja de color rojo oscuro de 5,5 cm (2,5YR-3/3), que luego se estrecha hacia una base plana-convexa. Las asas están rotas, pero la pintura descascarada sugiere que había una en cada lado en forma horizontal. Tiene una superficie lisa de color rojizo (2.5YR-5/4) sobre blanco (5YR-8/1). Tanto el anverso como el reverso de la vasija siguen el mismo diseño, que se divide en una parte superior (23 cm) y una parte inferior (30 cm), separadas por un espacio entre dos líneas oscuras en el medio del cuerpo, llenas de puntos negros. La parte superior tiene una representación facial, constituida por una nariz bien definida y modelada en apliqué de 2,8 cm de largo, unida a la ceja que va en forma de "V". Se observan dos ojos, uno a cada lado de ésta, hechos por pequeños nudos de 10 mm de espesor. Cada ojo tiene tres pequeñas líneas horizontales por debajo, representando lágrimas. También se observa una línea doble de 5 cm de largo con puntos negros en el interior en la parte posterior de cada ojo. Hay una banda por debajo de los ojos sobre un fondo rojo (5YR-2.5/2) que va desde la mejilla izquierda hacia la mejilla derecha, cambiando hacia el centro a un patrón geométrico de líneas en zigzag. Este patrón está representado por dos filas de escalones que suben y bajan, divididos en dos por una línea horizontal. La boca puede verse como un rectángulo con líneas negras debajo de esta banda, con dientes pintados en pequeñas líneas verticales negras. Una línea roja entre los puntos se asemeja a una lengua. El mismo patrón se observa al costado de la boca, en la parte inferior de su mejilla

izquierda. La parte inferior está erosionada, pero se observan partes de líneas geométricas con puntos negros dentro de estas líneas curvas que van hacia arriba y hacia abajo. A cada costado de la vasija hay una banda ancha en rojo, delimitada con pintura negra que va desde el borde hasta la base.

CONSIDERACIONES FINALES

Las siete vasijas aquí presentadas provienen cuatro de ellas de la provincia de Catamarca y tres de la provincia de Salta. Las vasijas en general forman parte del estilo santamariano en donde su forma ovoide se divide entre una parte superior y otra inferior. En su parte superior aparece pintado el rostro antropomorfo con representaciones de cejas, ojos, brazos, y manos. Pero son sus largas cejas oscuras que determinan el estilo de estas vasijas como santamarianas (Nastri 2008). Dos de ellas tienen los ojos, cejas, y nariz modeladas en apliqué mientras las cinco restantes aparecen pintadas, aunque las lágrimas que caen de sus ojos son en todas pintadas. En la parte inferior de las vasijas, dibujos espirales y geométricos a veces con manos o serpientes, forman un estilo común, aunque en ocasiones aparecen divididas por una franja vertical central, que contienen grecas, espirales, o pequeños rostros faciales. Todas estas pinturas aparecen del mismo modo en el anverso y en el reverso, aunque según otros autores, otras vasijas santamarianas pueden tener motivos distintos (Nastri *et al.* 2011). La ubicación de las asas siempre es horizontal, situadas una a cada lado de la vasija como si representarían sus miembros.

No se ha podido determinar el sitio particular donde fueron halladas estas vasijas por lo cual no queda claro cuál es su contexto ar-

queológico determinado. Sin embargo, a la vasija O.33973 se le asigna el sitio de Cachi en Salta en los registros, aunque tampoco explica la situación de hallazgo y solo se detalla que había contenido los restos óseos de un niño. Por estudios de otras vasijas similares (Coll Moritan *et al.* 2015), se sabe que las vasijas santamarianas se usaron para párvulos provenientes de enterratorios en áreas habitacionales, por lo que las lágrimas de la decoración podrían indicar sentimiento de tristeza por la pérdida de estos niños (Nastri 2008). Por otro lado, los investigadores también sugieren que la decoración de estas vasijas en algunos casos podría estar relacionada con el sacrificio y las ofrendas de la sociedad que las manufacturó (Nastri 2007).

Además, esta vasija se destaca por ser la única que figura haber contenido restos humanos, por lo que se la puede catalogar como urna. También porque no tiene ningún rostro ni figuras geométricas, sino que varias líneas en zigzag que van desde la base hasta el borde. Incluso tiene un cuerpo alargado y no en forma ovoide, como el resto, lo cual la distingue aún más. Es importante agregar que en el depósito del museo nacional danés se encontró junto a esta urna un cuenco cerámico con número de registro O.33974, correlativo a la urna, una punta de flecha rota de obsidiana cuyo número de registro es O.33.976, lo que la colocaría dentro del mismo grupo. Sin embargo, no fue posible determinar el contexto original de ninguno de estos restos, aunque todos ellos figuran dentro de la colección Fock.

La investigación de los objetos de la colección argentina en Dinamarca permitió obtener una amplia descripción de todas las piezas arqueológicas y etnográficas allí depositadas, aunque en este trabajo sólo presentamos un análisis de siete vasijas provenientes del NOA. Como resultado de este estudio,

se realizó un registro sistemático que incluyó fotografías y una descripción exhaustiva de cada una de ellas, aunque sin poder determinar la proveniencia exacta. Esperamos que la descripción que aquí se ofrece pueda motivar futuras investigaciones que permita mejorar la comprensión de las vasijas santamarianas de la colección argentina en el Museo Nacional de Dinamarca.

NOTAS

- 1) El estudio de la arqueología en Dinamarca se enfoca más hacia Europa y el Medio Oriente, aunque existe un Instituto de Lenguas y Culturas Indígenas que trata la arqueología Latinoamericana, pero están más enfocados en los estudios lingüísticos mayas y aztecas que sobre Argentina.

AGRADECIMIENTOS

Mucho de este trabajo se debe a los vastos consejos de la antropóloga Inge Sjhellerup, curadora y única arqueóloga del Museo Nacional Danés que se dedica a trabajos en Latinoamérica. A su vez también a la curadora Mille Gabriel del mismo museo, quien ha posibilitado el acceso al estudio del material argentino. Pero también a toda la gente del Departamento de Conservación en el pueblo de Brede, que supieron dar un servicio estupendo y entender la importancia de relevación del material argentino ubicado en sus despensas. También se agradece a la colaboración de Guillermina Couso del Museo de Ciencias Naturales de La Plata (UNLP) en Argentina por dar conocimiento de materiales del NOA, y en especial al equipo de Guillermo Lamenza que dirige los trabajos en la arqueología chaqueña en el mismo. A mi amiga Mariette Albeck, que

en paz descanse, por tantos años de diálogos y aprendizaje obtenidos sobre la arqueología argentina en general.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adorno, R. 2000. *Guaman Poma: Wrioting and Resistance in Colonial Peru*. University of Texas, USA.
- Buus, S.A. 2017. Material arqueológico en la Colección "Hald" de Dinamarca. *Revista del Museo de La Plata* Vol.2 (2):59-76, La Plata.
- Buus, S.A. 2018. *The archaeological collection from Argentina at the National Museum of Denmark*. ebook ISBN 978-78-970678-0-2, Dinamarca.
- Buus, S.A. 2020. Detalles de los libros de nota de Niels Fock y sus hallazgos. *Revista del Museo de La Plata* Vol.5 (2):745-758, La Plata.
- Coll Moritan, V., V.Cantarelli, J.Nastri. 2015. El Carmen 1, un poblado intermedio tardío en el valle de Santa María (prov. de Tucumán). *Revista del Museo de Antropología* Nr.8 (1):105-114, Córdoba.
- Couso, M.G, M.B.Cremonte, G.Balberry. 2009. Estudio preliminar de las cerámicas arqueológicas del Paraje El Retiro, Dpto. de Oran, Salta. *Actas de XXVIII Encuentro de Geohistoria Regional, Instituto de Investigaciones Geohistoria – CONICET*: 294-301, Resistencia, Chaco.
- Díaz-Andreu, M. 2002. *Historia de la Arqueología en España*. Estudios. Ediciones Clásicas. Madrid.
- Dutra, F.A. 1996. Albert Eckhout, *Encyclopedia of Latin American History and Culture*, vol. 2. Charles Scribner's Sons., New York.
- Ellesmere, F.E., N.Petersen, C.Jürgensen Thomsen, F.Magnusson, C.C.Rafn. 1848. *Guide to northern archaeology*. Berling Brothers, London.
- Hansen A.B. 2004. Hvad udad tabes skal indad vinde. *Kristelig Dagbladet*. 24 noviembre 2004:4-5, Copenhagen.
- Hansen, K. 2008. *Det tabte land*. Editorial Gads. ISBN 978-87-12-04373-7. 82 pp., Copenhagen.
- Jensen, J. 1992. *Thomsens Museum. Historien om Nationalmuseet*. Gyldendal. 432 pp., Copenhagen.
- Lamenza, G., H.Calandra, S.Salceda. 2014. Nuevas Perspectivas en Arqueología Chaqueña – Introducción. *Folia Histórica del Nordeste* (22). Instituto de Historia- UNNE:143-146, Resistencia.
- Larsen de Rabal, A. 1989. *Memorias de Juan Fugl, vida de un pionero danés durante 30 años en Tandil – Argentina, 1844-1875*. 510 pp., Tandil.
- Marchegiani, M., V.Palamarczuk, A.Reynoso. 2009. Las urnas negro sobre rojo tardías de Yocabil (Noroeste Argentino). Reflexiones en torno al estilo. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino*. Vol.14 (1):69-98, Santiago de Chile.
- Nastri, J. 2007. La lógica del sacrificio en la iconografía calchaquí. *Pacarina*: 457-462, San Salvador de Jujuy.
- Nastri, J. 2008. La figura de las largas cejas de la iconografía Santamariana. Chamanismo, sacrificio y cosmovisión calchaquí. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino*. Vol.13 (1):9-34, Santiago de Chile.
- Nastri.J. 2013. Historias de la Sierra del Cajón. *Revista Azara* (1):17-24. Fundación Azara, Buenos Aires.
- Nastri, J., L.Stern Gelman. 2011. Lo mismo, lo otro, lo análogo. Construcción histórica a partir del registro iconográfico santamariano. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombiano*. Vol.16 (2):27-48, Santiago de Chile.
- Nastri, J. 2019. Design structures on the necks of Santa María funerary urns (11-17th century C.E.) - an analysis of Karl Schreiter's collection at the Weltmuseum in Wien. *Archiv Weltmuseum Wien* (68), Wien.
- Díez, J.C. y Nastri, J. 2011. *Como sobrevivir con dos piedras y un cerebro*. Manual práctico de Arqueología Experimental. Editorial Atapuerca. Burgos.
- Podesta, C., E.B. de Perrota. 1978. Relaciones entre culturas del noroeste argentino; San José y Santa María. *Boletín de la Asociación de Amigo*: 6-15, Buenos Aires.
- Podgorny, I. 1999. De la antigüedad del hombre en el Plata a la distribución de las antigüedades en el mapa: los criterios de organización de las colecciones antropológicas del Museo de La Plata entre 1897 y 1930. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos* (6): 81-101, Rio de Janeiro.
- Scatolini, C. 2006. Contornos y confines del universo iconográfico precalchaquí del valle de Santa María. *Estudios Atacameños, Arqueología y Antropología Surandina* (32):119-139, Buenos Aires.
- Viana, A.G. 2019. Campamentos y Bases de Karpas. Dos Nuevos Rasgos Urbanísticos y Arquitectónicos Indicadores de Filiación Inka. *Congreso de Arqueología Argentina XX*: 449, Córdoba.
- Zilio, L, S.A.Buus, H.Hammond. 2018. La colección arqueológica "Pedro Dade" del Museo de La Plata. *Revista del Museo de La Plata* nr.3 (2):368-392, La Plata.